

INSON XATTI-HARAKAT VA XARAKTER XUSUSIYATLARINING ZONIMIK KOMPONENTLI O'XSHATISHLAR ORQALI IFODALANISHI

Shaxloxon TURSINBAYEVA,

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU

tayanch doktoranti

shaxloxontursinbayeva.@gmail.com

ORCID: 0009-0003-2369-3962

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi o'zbek tilidagi zoonimik komponentli o'xshatishlar orqali inson xatti-harakat va xarakter xususiyatlarining ifodalanish xususiyatlari lingvokulturologik hamda antropotsentrik nuqtayi nazardan tahlil etiladi. Tadqiqotning maqsadi — o'xshatishlarda jonivor obrazlari yordamida inson fe'l-atvorining milliy-madaniy talqinini aniqlash, ularning ijobiy va salbiy semantik jihatlarini ko'rsatishdan iborat. Ishning yangiligi shundaki, zoonim asosidagi o'xshatishlar birinchi marta tashqi ko'rinish, xatti-harakat va xarakter xususiyatlari bo'yicha tizimlashtirilib, ularning madaniy differensial belgilarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, antropotsentrik tilshunoslik, o'xshatish, o'xshatish va uning turlari, o'xshatishlardagi gender xususiyatlar

Kirish

Har qanday madaniyat bilan tanishuv shu madaniyat egasi – millatiga tegishli milliy dunyoqarash, milliy ong, milliy tafakkur tarzini qabul qilish demakdir. Har bir millat o'zining milliy o'ziga xos olamning lisoniy manzarasiga ega ekanligi tilshunoslik ilmida keng e'tirof etilgan. Shunday ekan milliy qadriyatlarning tildagi aksi, asosan, tildagi proverbial birliklar, frazeologik birliklar hamda metaforik va

o'xshatish asosidagi birliklar natijasida yana ham yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki, lisoniy vositalarning eng oliy maqsadi individning borliqni anglashiga qaratilgan, tarixda dunyoni anglash maqsadida harflar va tillar yaratilgan bo'lsa, bugun esa mana shu tillar orqali dunyoning turli burchagida yashovchi insonlarning milliy qadriyatlari va milliy tafakkur jarayonlari tadqiq qilinmoqda. Inson xatti-harakati va uni ifodalovchi vositalardan biri o'xshatishlardir. Negaki, ba'zan ma'lum bir harakatlar yoki voqealarni ta'riflashga qiynalganimizda ularni qiyoslash orqali yetkazishga harakat qilamiz, bu jarayonda ma'lumot yuboruvchi ham ma'lumot qabul qiluvchi ham xabarni borliq haqidagi bilimlariga tayangan holda oson qabul qiladi va tushunadi.

O'xshatishlar olamni idrok etish jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lib, tilshunos olimlar tomonidan ular ikki turga bo'lish orqali tadqiq qilingan: personifikatsiya va reifikatsiya. Personifikatsiya – kishiga xos narsa, belgi, harakat kabilarning jonsiz predmetga ko'chirishdan iborat bo'lsa (*shamolning shivirlashi, xatning kelishi*), reifikatsiya esa – biror bir ideal hodisani moddiy mavjudlik sifatida tasavvur etish, mavhum g'oya va tushunchalarni predmetlashtirishdir (*shirin tashvish, qaynoq xabar*). (Usmonov, 2020) Demak, voqelikning inson ongida aks etishida eng muhim jarayon bu o'xshatishdir – uning yordamida ong ayniyat va farqlarni ajratadi. (Xill, 1965) O'xshatishlar ustidagi tadqiqotlar Antik davr tilshunosligiga borib taqaladi. Xususan, o'xshatishlar haqidagi ilk fikr Antik davr tilshunosi Arastuga oiddir: “Inson jonivorlardan tashqi voqelikdagi predmet va hodisalarni o'xshata olishi bilan farq qiladi”. (Arastu, 2015) Chunki faqat insongina o'xshata oladi, qiyoslay oladi va ularni farqlarini aniqlab o'z maqsadi yo'lida foydalana olish xususiyatiga ega. Shuning uchun ham antropotsentrik tilshunoslikda o'xshatishlar va metaforalar madaniyatni aks ettiruvchi qalamga qiyoslanadi.

Natija va mulohazalar

O'zbek tilshunosligida o'xshatishlar va metaforalar borasida ko'plab ilmiy izlanishlar mavjud. Jumladan, R.Qo'ng'urov (1977), M.Mukarramov (1976),

D.Xudoyberganova (2015), D.Tosheva (2017), F.Usmanovlar (2020) tomonidan o'xshatishlarning turli jihatlari tadqiq qilingan.

Xususan, lingvist R.Qo'ng'urov metaforani yashirin o'xshatish deb atab, uni oddiy qiyosdan farqlaydi: oddiy qiyos ham doim asosiy ikki a'zodan tashkil topadi, metaforada esa, faqat ikkinchi a'zo – o'xshatilgan narsa qoladi, o'xshagan narsa tushiriladi, lekin u kontekstdan ochiq sezilib turadi. (Qo'ng'urov, 1977) Demak, metaforada tasvirlanayotgan predmet ana shu ikkinchi a'zo orqali idrok qilinadi. O'xshatish esa metaforaga nisbatan ancha keng tushuncha, metaforalar o'xshatishning bir qismigina, xolos.

Shuningdek, D.Toshevaning ilmiy tadqiqotida zoonim komponentli metaforalar o'rganilgan, ularda hayvonlarning qaysidir xatti-harakatlari va xarakter-xususiyatlarini qiyoslash orqali insonlarning fe'l-atvorlaridagi salbiy va ijobiy, ba'zan esa neytral jihatlari ko'rsatish maqsadida foydalanilganligini ko'rishimiz mumkin (Tosheva, 2017).

Bundan tashqari, F.Usmonovning ilmiy tadqiqot ishining so'nggi bobida o'xshatishlarning ikki turini izohlar ekan, ularni quyidagicha guruhlariga bo'lgan:

a) *Inson* guruhiga kiruvchi o'xshatishlarda o'zbek madaniyati me'yor va qadriyatlarining aks etishi (1. Inson guruhi: tashqi olam; 2. Inson guruhi: ichki olam);

b) *Tabiat* guruhiga kiruvchi o'xshatishlarda o'zbek madaniyati me'yor va qadriyatlarining aks etishi (1. Tabiat guruhi: tirik tabiat; 2. Tabiat guruhi: notirik tabiat).

Bunda inson guruhi: tashqi olamiga quyidagi turlarga bo'lingan: 1. Tashqi ko'rinish; 2. Harakat va harakatsizlik; 3. Jismoniy xususiyatlar; 4. Nutqiy faoliyat; 5. Fiziologik holat; 6. Insonlararo munosabat.

Inson guruhi: ichki olamiga kiruvchi turlar: 1. Ichki kechinmalar va kayfiyat; 2. Xarakter, shaxsiy sifatlar va axloqiy xususiyatlar; 3. Ijtimoiy holat.

Tabiat guruhi: tirik tabiat turiga quyidagilar kiritilgan: 1. Jonivorlar; 2. O'simliklar; 3. Mikroorganizmlar.

Tabiat guruhi: notirik tabiat turiga quyidagilar kiritilgan: 1. O'lcham-kattalik tavsifi; 2. Harakat tavsifi; 3. Atrof-muhit tavsifi; 4. Holat-xususiyat tavsifi; 5. Shakl tavsifi (Usmonov, 2020).

Mazkur tasnif asosida o'xshatishlar tahlilga tortilgan va biz ham ushbu tadqiqotimizda inson xarakter-xususiyatini ifodalashda zoonimik komponentlar ishtirokidagi birliklarni uch guruhga tasniflash asosida tahlil qildik.

Tashqi ko'rinish asosidagi zoonim tarkibli o'xshatishlar: *Yo'lbarsday kuchga to'lgan, yoki haybati sherday* – baquvvat, kuchli ma'nolarini berib, asosan, erkaklarga nisbatan qo'llaniladigan o'xshatishlardan biri. *Baliqnidek irg'ib chiqqan ko'zlarini* – tashqi ko'rinish asosidagi o'xshatish bo'lib, salbiy ma'noda keng qo'llaniladi. ...*amirlarni, beklarni ko'rish mumkin. Barchasi yo'lning ikki chetida zich ekilgan teraklarday g'oz turishibdi* – qaddi-qomati tik, g'ururli insonlarning turishini g'ozga qiyoslashadi, odatda, ijobiy semada keng foydalaniladi (Muhammad Ali, 2019). *Zindachashm-opardiyning kulgisi, kulgi emas, ko'proq qafasga tushib qolgan sher bolasining alamli nidosiga o'xshab ketdi* – sher o'rmon qiroli, kuch-qudrat ramzi, lekin shuncha kuch-qudratga ega bo'lishiga qaramasdan, uning qafasdagi holati ayanchli va achinarlidir, shu sababdan ham Zindachashm opardiyday buyuk kishining holati aynan qafasdagi she'rni holatiga qiyos qilingan.

Xarakter-xususiyat asosidagi zoonim tarkibli o'xshatishlar: *Kin-u adovat daryosining nahang balig'i Zindachashm-opardiy o'sha daryoning o'zida g'arq bo'ldi* – “nahang baliq” suv jonivorlari ichidagi eng yirik va eng yirtqich hayvon, mana shu jonivorning yiriklik va yirtqichlik xususiyati amaldorning mavqeyi va fe'l-atvorini ifodalashda foydalanilgan. *Chayon! Chaqmasa tura olmaydi* – qadimiy afsonalarga ko'ra aqrab juda xavfli jonzodlar turiga kirib, vazifasi faqat chaqish, chayondek xavfli fe'l-atvor sohiblarining ham yagona qila oladigan ishi bu chaqish. Shuning uchun ham asarlarda bu ibora keng qo'llaniladi. *Bo'riday shiddatli va*

ayg'irday chopag'on – zoonim o'xshatishlari erkaklarga nisbatan ishlatilib, odatda, positiv sema tashiydi, bu orqali ularning xarakter-xususiyatlarida chaqqonlikni aks ettirishga xizmat qiladi. *Zarg'aldoqday tilda bor-u, dilda hech narsa bo'lmaydi, to'rg'ayday tili tutilib qoladi, qumridek chuchut otmoq* – bu xarakter xususiyatlar, ko'p hollarda ayol gender xususiyatlariga nisbatan qo'llaniladi, lekin asarda ba'zi qismlarda erkaklarga nisbatan qo'llanilib, ulardagi bachkana qiliqlarni ifodalash maqsadida ishlatilgan (Muhammad Ali, 2019). *Zindachashm-opardiyning ayyorlikda tulkiga ham pand beradiganlardan* – “tulki” ayyorlik, xiylakorlik timsollari bilan mashhur bo'lishiga qaramay, rus va koreys xalq miqlarida donolik va go'zallik ramzi sifatida ulug'lanadi. Lekin lingvokulturologik aspektdan olib qaralsa, “tulki”ning – ayyorlik xususiyati donolik sifatida emas, shaytonlik sifatida qoralanadi va aksi o'laroq, butun turkiy xalqlarda bo'ridagi, arslondagi mardlik ulug'lanadi. Yuqorida keltirilgan jumlada ham amaldordagi tulkilik, ayyorlik xususiyati qoralanmoqda. *Yurakni kattaligini ko'ringiz. Naq otning kallasidek!* – otning kallasi boshqa jonvorlarga solishtirganda ancha kattadir, shu xususiyat insondagi qo'rqmaslik va botirlik xususiyatlariga qiyoslanib, biror-bir ish-harakatni amalga oshirish jarayonida bor jasoratini yig'ib harakat qilinishiga “*otning kallasidek yuragi bor ekan!*” frazeologik birikmasi ishlatiladi. *Tuyamijoz* – tuya juda sabrli va shu bilan birga bemalol jonivor, uning bu xususiyati esa insonlardagi bamaylixotirlikka ko'chirilgan. Uning o'rnini bosuvchi ibora sifatida “*Dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am*” iborasi xalq orasida tuyamijozning varianti sifatida iste'molda.

Xatti-harakat asosidagi zoonimik o'xshatishlar: *O'sha tor joyda qo'l-oyog'ini bog'lab qo'yday bo'g'izlashdir* – ushbu harakat qatl qilish jarayonini qo'yni so'yish jarayoniga qiyoslash orqali yaratgan. *O'n besh yoshli yigitni muhabbat qissasiga tortish, baliqni suvga otishdek bir gap, aslida* – o'smir yigitning ishq-muhabbatga oshono bo'lishi tabiiy holat. Ayniqsa, allaqachon Xorazm malikasiga oshiq-u muftalo bo'lgan shaxzodaning ruhiy holati yozuvchi tomonidan

mahorat bilan tabiatning tabiiy holati orqali ohorli muqoyasalangandir. *Xuddi oqqush suzib ketayotgandek* – harakat o‘xshashligi, asosan, ijobiy ma’noda ayollarga va qizlarga nisbatan qo‘llaniladi. *No‘xtalangan otday aqli to‘lishdi* – otni no‘xtalash bu egalash, egarlangan ot ancha intizomli, minishga qulay bo‘ladi, mazkur jarayon inson aqliga nisbatan qo‘llanilib, aqli ancha to‘lishgan va es-hushini yig‘ib olgan semalarini bildirishda, munosib foydalanilgan. (Muhammad Ali, 2019) *Eshakday minmoq* – “eshakning xizmati halol-u, o‘zi harom” mana shu proverbial birlikka asoslansak, kimnidir eshak kabi ishlatish nazarda tutilganligini bilishimiz mumkin. *Itday quvib solmoq* – yuqorida keltirilgan proverbial birlikka ma’no jihatdan yaqin bo‘lib, itni uyni himoya qilganligi uchun e’tirof etamiz, lekin uyga kirsa, to‘rt oyoqlab haydaladi. Inson ham o‘zi loyiq bo‘lmagan joyga kirishga jur‘at etsa, shu tarzda haydalishi o‘xshatish orqali yetkazilgan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, o‘xshatishlar insonga olamning sirlarini ochishga, madaniyatlar va xalqlar bilan tanishishga, borliq dunyo go‘zalliklaridan bahramand bo‘lishga yordam beradigan vositalardan biridir. Yuqorida keltirilgan inson xarakter-xususiyatlarini ochishda qo‘llaniladigan zoonimik komponentli o‘xshatishlar uch guruh asosida tasniflandi. Ushbu guruhlar orqali shaxslardagi asosiy fe’l-atvorning uch jihatdan namoyon bo‘lishining guvohi bo‘lamiz: 1. Tashqi ko‘rinish jihatdan; 2. Xarakter jihatdan; 3. Xatti-harakat jihatdan jonivorlar orqali qiyoslanib, har bir qiyoslangan jonivordagi salbiylik va ijoyiblik xususiyatlari madaniyatlarga qarab o‘zgarib borishini va bu hodisaning antropotsentrik tilshunoslikdagi ahamiyatini yuzaga chiqarishini ko‘ramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Arastu. (2025). Poetika. 24-25.

Muhammad Ali. (2019). Ulug‘ saltanat (Jahongir Mirzo), (1), 446. Toshkent: “Davr press” NMU

Mukarramov, M. (1976). O‘zbek tili o‘xshatishlari, 5-6. Toshkent: Fan.

- Qo'ng'urov, R. (1977). O'zbek tilining tasviriy vositalari, 87-88. Toshkent: Fan.
- Tosheva, D.A. (2017). Zoonim komponentli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari. f.f.f.d. diss. Toshkent. B 151.
- Usmanov, F.F. (2020). O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi. f.f.f.d. diss. Toshkent. B 173.
- Хилл, Т.И. (1965). Современные теории познания. Москва. С 68.

EXPRESSION OF HUMAN BEHAVIOR AND CHARACTER TRAITS THROUGH SIMILES WITH ZOONYMIC COMPONENTS

Abstract. This thesis analyzes the features of expressing human behavior and character traits through similes with zoonymic components in the Uzbek language from linguocultural and anthropocentric perspectives. The aim of the research is to determine the national-cultural interpretation of human behavior using animal imagery in similes and to illustrate their positive and negative semantic aspects. The novelty of the work lies in the fact that, for the first time, similes based on zoonyms are systematized according to appearance, behavior, and character traits, revealing their cultural differential features.

Keywords: linguoculturology, anthropocentric linguistics, simile, types of similes, gender characteristics in similes

ВЫРАЖЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ СРАВНЕНИЯ С ЗООНИМИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Аннотация. В данном тезисе с лингвокультурологической и антропоцентрической точек зрения анализируются особенности выражения человеческого поведения и черт характера посредством сравнений с

зоонимическими компонентами в узбекском языке. Цель исследования - определить национально-культурную интерпретацию человеческого поведения с помощью образов животных в сравнениях, показать их положительные и отрицательные семантические аспекты. Новизна работы заключается в том, что сравнения на основе зоонимов впервые систематизированы по внешнему виду, поведению и чертам характера, раскрывая их культурные дифференциальные признаки.

Ключевые слова: лингвокультурология, антропоцентрическая лингвистика, сравнение, сравнение и его виды, гендерные особенности в сравнениях